

الدبلوماسية المغربية الجديدة تجاه افريقيا: من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية المصالح

New Moroccan diplomacy towards Africa: From attitude diplomacy to interest diplomacy

يوسف كريم
مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

Youssef KARIM
PhD student - Faculty of Legal, Economic and Social Sciences, Sidi
Mohamed ben Abd Allah University, Fes, Morocco

youssef.karim1@usmba.ac.ma

مجلة القانون و المجتمع
ردمدم: 2737-8101

الدبلوماسية المغربية الجديدة تجاه افريقيا:
من دبلوماسية المواقف إلى دبلوماسية المصالح

NEW MOROCCAN DIPLOMACY TOWARDS AFRICA:
FROM ATTITUDE DIPLOMACY TO INTEREST DIPLOMACY

Youssef KARIM

PhD student
Sidi Mohamed Ben Abd Allah University, Fes,
Morocco

يوسف كريم

باحث بسلك الدكتوراه
جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس- المغرب

26

ملخص الدراسة:

تحيل السياسة الخارجية إلى مجمل البرامج والأهداف التي تسعى الدول إلى بلورتها وتحقيقها على المستوى الخارجي عبر مختلف الوسائل المشروعة، وتعتبر الدبلوماسية إحدى الوسائل المهمة لتنفيذ السياسة الخارجية لأي دولة وتحقيق أهدافها. وبعد عودة المغرب إلى منظمة الإتحاد الإفريقي، اكتسبت الدبلوماسية المغربية في إفريقيا أهمية خاصة واستثنائية وعرفت تطورا لافتا، ليس فقط من خلال توسيع شبكة التمثيليات والسفارات كما كانت عليه تقليديا، ولكن أيضا بتمكنها من وسائل ممارسة متجددة ومسايرة للتحويلات، والتوظيف الناجح لأوراق التأثير التي تمتلكها بما يتلاءم مع الواقع الإفريقي الجديد. وتسعى هذه الدراسة إلى ملامسة الوظائف والمهام الدبلوماسية الجديدة، من خلال تركيزها على

الثالث الناجح الناجح: الدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الروحية ودبلوماسية الهجرة، وذلك في إطار ما يعرف بدبلوماسية "المصالح"، التي ظهرت كبديل عن دبلوماسية "المواقف".
كلمات مفتاحية: الدبلوماسية المغربية، افريقيا، الاقتصاد، الدين، الهجرة.

ABSTARCT:

After the return of Morocco to the (OAU), Moroccan diplomacy in Africa has experienced remarkable development, not only by expanding the network of representations and embassies as it has always done, but also by allowing a renewed diplomatic exercise and the successful recruitment of his influence papers according to the new African reality.

This study aims to address new diplomatic functions, with a focus on the successful triad: economic diplomacy, spiritual diplomacy and immigration diplomacy, within the framework of what is called "interest diplomacy".

Keywords: Moroccan diplomacy, Africa, economy, religion, immigration

27

مقدمة:

وسائل ممارسة دبلوماسية متجددة ومسايرة للتحويلات، والتي من خلالها تبرز الدول التنافسية والديناميكية الاقتصادية والجذب الثقافي والتأثير على القرار الدولي، ومن تم وزنها في علاقات القوى على الساحة العالمية. وباستحضار هذا الواقع والارتكاز على معطياته، شهدت العلاقات المغربية الإفريقية صحوة جديدة، ودينامية قوية بفضل الدبلوماسية الجديدة التي نهجها الملك محمد السادس منذ سنوات حكمه الأولى. إذ يكاد يجمع الدارسون والمتتبعون، بأن العنوان البارز للسياسة الخارجية المغربية خلال العقد الأخير هو تنامي توجهها الإفريقي، بالمقارنة مع المراحل السابقة.

مع التحويلات الكبيرة التي بدأ يعرفها النظام الدولي منذ نهاية الحرب الباردة، أصبحت القارة الإفريقية تحتل مكانة متميزة في أجندات السياسة الخارجية للعديد من القوى الإقليمية والدولية، بالنظر لجغرافيتها المترامية الأطراف، ومواردها البشرية، وثرواتها الطبيعية الهائلة، وموقعها الجيو-استراتيجي الذي يجعل منها معبرا لتيارات السلع والرساميل والخدمات. وأمام هذه التحويلات، لم يعد تنفيذ استراتيجيات السياسة الخارجية للدول مرتبطا بالمؤسسات الرسمية من خلال توسيع شبكة تمثيلياتها وسفاراتها وقنصلياتها فحسب، ولكن أيضا بتمكنها من

يحكم العلاقات بين المغرب وبلدان إفريقيا بل والعالم.

فإلى أي حد استطاعت الدبلوماسية الناعمة الجديدة أن تحقق للمغرب مكاسب نوعية اتجاه محيطه الإفريقي؟ وأتاحت له إعادة التموقع داخل المجال الإفريقي مقارنة مع باقي القوى الإقليمية والدولية المتنافسة؟ وإلى أي حد استطاعت دبلوماسية الاقتصاد والدبلوماسية الروحية وديبلوماسية الهجرة أن تنجح في اختراق العمق الإفريقي وتحقيق إنجازات وشراكات استراتيجية لم تكن لتتحقق لو ظل المغرب متمسكا بأدوات اشتغال الدبلوماسية بمفهومها الكلاسيكي، والتي تجعل المواقف السياسية جزءا من بناء العلاقات الثنائية؟

لن نذهب إلى القول بأن المغرب في عهد الملك محمد السادس وضع "براديجم" جديدا للدبلوماسية المغربية، ولكنه رسم معالم تصورات جديدة ومقاربة مغايرة ورؤية واقعية وبرامغامية لتقوية الخريطة السياسية الخارجية للمغرب على المستوى الإقليمي والدولي. وتسعى هذه الدراسة إلى تناول مداخل الدبلوماسية المغربية الجديدة في إفريقيا، والتي عرفت تطورا لافتا خلال السنوات الأخيرة، وذلك في إطار إعادة رسم السياسة الإفريقية للمملكة من أجل إعطاء التعاون جنوب-جنوب مدلوله الحقيقي القائم على تعزيز العلاقات والروابط التاريخية العريقة مع القارة الإفريقية. وتركز هذه الدراسة على

وإذا كان المغرب يستحضر دائما في كل المحافل والقمم والمناسبات أسس انتمائه الإفريقي، ويتبنى كل قضايا القارة، فإن الانتماء المغربي لإفريقيا ليس مجرد انتماء جغرافي يجعل منه بلدا إفريقيا، ولا حلقة وصل بينها وبين الفضاء المتوسطي، بل إنه تعبير عن انتماء حضاري عريق دفع العلاقات بين المغرب وإفريقيا باتجاه الاستمرارية، وأسهم في تقويتها وتعزيزها على كثير من المستويات. وتبعاً لذلك كان قرار العودة السياسية إلى الإتحاد الإفريقي سنة 2017، مقترنا باستراتيجية مدروسة تعتمد على العقلانية والواقعية والسرعة في استغلال الأحداث والتطورات الدولية، حيث نجح المغرب في السنوات الأخيرة في إعادة بناء علاقات جديدة مع عموم بلدان إفريقيا، وخاصة مع دول في شرق ووسط إفريقيا، كانت تصنف بمنطق الدبلوماسية التقليدية بأنها دول "متحاملة". وباعتماد دبلوماسية المصالح على حساب دبلوماسية المواقف، أعطى المغرب دليلا على أن العلاقات الدبلوماسية للدولة لا تقوم على صداقات أو عداوات دائمة، بقدر ما تؤمن بفكرة المصالح الدائمة، وهي المصالح التي يعيد المغرب بناءها هذه المرة بآليات دبلوماسية جديدة، بعيدا عن سياسة المحاور التي تتقلب مع الزمن، وبعيدا أيضا عن المزاجية والحسابات السياسية والمسافة من نزاع الصحراء، والإيمان الراسخ بقدسية المواقف والآراء، الذي ظل

الدولية، ولم يعد يقتصر على إدارة العلاقات السياسية بين الدول فحسب، بل اتسع ليشمل مجالات عدة، تأخذ في الحسبان انفتاح الأسواق الوطنية على الأسواق الدولية، وأضحت قوة الدول تقاس بقوة اقتصادها، وهكذا تغيرت استراتيجية العمل الدبلوماسي، وأصبح من المستحيل فصل الاقتصاد عن السياسة بسبب ارتباطهما الشديد ببعض، كما أصبح الاقتصاد سببا من أسباب نشوء العلاقات الدبلوماسية والبعثات التمثيلية بين الدول، ووسيلة من وسائل تسيير العلاقات الدولية¹.

وقد جعل المغرب من التعاون الاقتصادي مع القارة الإفريقية خيارا استراتيجيا، حيث وضع على رأس أولوياته تعزيز وتطوير العلاقات مع دول القارة، في إطار تكامل إقليمي حيوي وشراكة جنوب-جنوب فعالة وتضامنية. هذا الخيار لا يروم فقط الحفاظ على الروابط المتجذرة مع دول إفريقيا، بقدر ما يهدف إلى جعل التنمية بالقارة عملا تشاركيا وجهدا جماعيا.

وظل البعد الاقتصادي عنصرا مهما في العلاقات البينية خلال العشرة الأخيرة، حيث سجل ارتفاع ملحوظ في المبادلات التجارية، كما حرص المغرب على تفعيل دبلوماسيته الاقتصادية، عبر إيلاء الأهمية في الاستثمار في

الثالث الناجح الناجع: الدبلوماسية الاقتصادية، والدبلوماسية الروحية ودبلوماسية الهجرة، وذلك في إطار ما يعرف بدبلوماسية "المسارات المتعددة" (Multi-track Diplomacy).

سنحاول من خلال هذه المساهمة أن نقف أولا عند استراتيجية العمل الدبلوماسي الاقتصادي المغربي، وانخراط المملكة في تعاون جنوب-جنوب عبر تقوية واضحة لأشكال الحضور الاقتصادي والشراكات المغربية الإفريقية وفق صيغة راجح-راجح (أولا). هذه الدبلوماسية الاقتصادية، وجدت إلى جانبها كذلك دبلوماسية جديدة تعنى بالأبعاد الدينية والروحية، وتهتم بتدبير طلب مجتمعي مهم داخل كثير من الدول الإفريقية، على الإسهام في التأطير الديني، ونشر قيم الوسطية الإسلامية والاعتدال، وتسويق ما أصبح يعرف بنموذج التدين المغربي، شكلا ومضمونا (ثانيا). وسندعى في نقطة ثالثة إلى التعريف بالمقاربة التي صاغها المغرب والمتعلقة بالهجرة ومرجعياتها الكبرى، وأبعادها الإنسانية والتضامنية وحدود الحماية التي توفرها للمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء في ضوء السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة (ثالثا).

أولا: الدبلوماسية الاقتصادية

بعد التغير الذي لحق بيئة النظام الدولي ودخول العالم عصر العولمة، تغير مفهوم الدبلوماسية

¹ يوسف صدقي، "استراتيجية العمل الدبلوماسي الاقتصادي المغربي. توسع المجال وتعدد الفاعلين"، مجلة سياسات عربية، العدد 13، كانون الثاني/يناير (2015)، ص 56.

وبلغت 4,6 مليار درهم مشكلة بذلك 92,2% من مجموع الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج. ويحتل المغرب، من بين المستثمرين الأفارقة، المرتبة الثانية كمستثمر في إفريقيا جنوب الصحراء، وقد استقبلت هذه الأخيرة 85 في المائة من تدفقات الاستثمارات المغربية نحو القارة الإفريقية، و47 في المائة من إجمالي تدفقات الاستثمارات المغربية الخارجية خلال الفترة 2003-2015. ويوضح الجدول التالي تطور الاستثمارات المباشرة المغربية في القارة الإفريقية: الجدول 1: تطور الاستثمارات المباشرة المغربية في القارة الإفريقية (بملايين الدراهم)

السنوات	2010	2011	2012	2013	2014
الاستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا	4625	912	1727	2050	1413
الاستثمارات المباشرة المغربية في الخارج	5016	1710	3532	3019	3960
حصة الاستثمارات المغربية في إفريقيا- بالمائة	92.2	53.3	39.9	67.9	35.7

المصدر: مكتب الصرف ضمن مجلة المالية

وزارة الاقتصاد والمالية/العدد 28-غشت 2015

عدد من القطاعات منها المصارف، والتأمين، والاتصالات، والمناجم، والصناعات الكيماوية، والكهرباء، والزراعة². وفي هذا الشأن يقول صاحب الجلالة الملك محمد السادس: "يجب على حكومتنا إعطاء الأولوية لدبلوماسية اقتصادية مقدامة قادرة على تعبئة الطاقات بغية تطوير الشراكات وجلب الاستثمارات وتعزيز جاذبية البلاد وكسب مواقع جديدة وتنمية المبادلات الخارجية، كما ندعوها للتنسيق والتشاور مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في القطاعين العام والخاص للتعريف بالمؤهلات الاقتصادية التي تزخر بها بلادنا وخاصة في القطاعات الإنتاجية الواعدة، بهدف المساهمة في تنميتها ولإرساء تعاون مؤسسي بين القطاعات الوزارية التي لها نشاط دولي في المجال الاقتصادي"³.

وبالرغم من محدودية الموارد الاقتصادية التي يتوفر عليها المغرب، فإنه يقدم تجربة ناجحة على الصعيد الإفريقي والمغاربي من حيث الانفتاح والخبرة المالية والبنكية والمناخ الاستثماري. حيث سجلت الاستثمارات المباشرة المغربية في إفريقيا أعلى مستوياتها في سنة 2010

² عادل المساوي، "العلاقات المغربية الإفريقية: من الحضور إلى رهان البناء الاستراتيجي"، ضمن مؤلف "العلاقات المغربية- الإفريقية: الرهان والتحديات"، (منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الندوات والمؤتمرات 52-2016)، ص36.

³ ناصر بوريطة، "المغرب ودول الجنوب-الدبلوماسية المغربية ورهانات المستقبل 1956 - 2006"، (الدار البيضاء: منشورات النادي الدبلوماسي، مطبعة النجاح، 2007)، ص11.

سمحت مجموع الاتفاقيات التي وقعها المغرب، من تمكين الشركات والمقاولات المغربية الخاصة والعمومية وشبه العمومية من ولوج الأسواق الإفريقية في العديد من القطاعات⁵. وتقوم فلسفة التعاون الاقتصادي المغربي مع البلدان الإفريقية على منطق الشراكة المتكافئة والربح المتبادل، ونقل الخبرات والتجارب مع التركيز على القطاعات الاجتماعية التي يستفيد منها أكبر عدد من السكان. يقول العاهل المغربي حول رؤيته للتعاون مع إفريقيا: "إن منظورنا للتعاون جنوب-جنوب واضح وثابت، فبلدي يتقاسم ما لديه، دون مبالاة أو تفاخر. وهكذا، وباعتماده على التعاون البناء، سيصبح المغرب، وهو فاعل اقتصادي ورائد في إفريقيا، قاطرة للتنمية المشتركة"⁶.

وينبغي التذكير في هذا الصدد، بأنه في نهاية سنة 2016، بلغت صادرات المغرب نحو إفريقيا، 10 في المائة من إجمالي صادرات المغرب، كما أن 70 في المائة من صادرات المغرب إلى إفريقيا في نهاية 2016، توجهت نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، وهو ما يشكل 7 في المائة من إجمالي صادرات المغرب، مما يؤهله لتفعيل دوره إقليمياً

ويقدم العاهل المغربي أرقاما تؤكد التطور الكبير الذي لحق بالعلاقات بين المغرب وبلدان إفريقيا جنوب الصحراء، مشيراً إلى أنه منذ سنة 2000، أبرم المغرب مع البلدان الإفريقية حوالي ألف اتفاقية همت مختلف مجالات التعاون، وعلى سبيل المقارنة، فقد تم بين سنتي 1956 و1999 التوقيع على 515 اتفاقية، في حين أنه منذ سنة 2000 إلى اليوم، وصل العدد إلى 949 اتفاقية، أي حوالي الضعف. ويضيف العاهل المغربي، مخاطباً قادة إفريقيا، "ومن خلال هذه السنوات، ارتأيت شخصياً أن أعطي دفعة ملموسة لهذا التوجه، وذلك من خلال تكثيف الزيارات إلى مختلف جهات ومناطق القارة"⁴.

وتعزيزاً لهذا التوجه الملكي، قام الملك محمد السادس منذ تربيعة على العرش سنة 1999 بزيارات منتظمة لعدد من البلدان الإفريقية، بلغت إلى غاية منتصف سنة 2017، ما مجموعه 48 زيارة ملكية رسمية شملت بلدانا من شرق وغرب ووسط إفريقيا. وسمحت مختلف هذه الزيارات بوضع الإطار القانوني الملائم لتطوير علاقات الاستثمار والأعمال، وتنوع مجالات التعاون بين المغرب وشركائه الإفريقيين، كما

⁵ - رضوان الوهابي، "السياسة الإفريقية للملكة المغربية: التعاون الدولي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 1999-2010" (الرباط: أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية الحقوق أكادال) ص350.

⁶ - مقتطف من الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك بأديس أبابا أمام المشاركين في القمة 28 للاتحاد الإفريقي بتاريخ 31 يناير 2017.

⁴ - مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام المشاركين في أشغال القمة الثامنة والعشرين لقادة دول ورؤساء حكومات بلدان الاتحاد الإفريقي التي احتضنتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا بتاريخ 2017/01/31.

وبعض دول وسط وشرق إفريقيا، بعد أن تم الاعتراف بجمهورية البوليساريو من طرف منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، فإن تأثيره الديني لم ينقطع⁸، وظل البعد الصوفي والروحي حاضرا بقوة في العلاقات بين المغرب والدول الإفريقية من خلال الأدوار المختلفة التي اضطلعت بها الزوايا والطرق الصوفية، سواء في نشر الحضارة العربية والإسلام في المنطقة الإفريقية، أو في الدفاع عنه أمام التيارات الأوروبية والحركات التبشيرية المسيحية. ولأن أغلب الطرق الصوفية انطلقت من المغرب، فقد شكل هذا الأخير بشيوخه وزواياه مرجعا مهما لأتباع هذه الطرق وبخاصة القادرية والتيجانية⁹، اللتان تعدان الأكثر انتشارا وتأثيرا، بالإضافة إلى احتفاظ شيوخها ومريديها بعلاقة الولاء والتبعية للمغرب. فهاتان الطريقتان تشكلان اليوم رقما صعبا في المعادلة السياسية في كثير من الدول الإفريقية، فيما يشبه التأثير الذي تمارسه جماعات الضغط في الدول المتقدمة، وتمتلكان قدرة كبيرة على توجيه سياسات بلدانها خصوصا على الصعيد الإقليمي، ولا تتوانى المملكة المغربية في استخدام تأثيرها الكبير على هذه الطرق الصوفية، من أجل القيام بأدوار

عن طريق خلق قاعدة اقتصادية (-Plateforme Hub) توظف براغماتيا مناخ المنافسة الاقتصادية ومبدأ الاعتماد الاقتصادي المتبادل. وقد ترتب عن هذا التوجه الاقتصادي للمغرب، استثمارات مالية مهمة مكنت الشركات والمؤسسات المالية المغربية من اختراق الأسواق الإفريقية، واستطاع معها المغرب امتلاك اقتصاد قوي عبر استثماراته الضخمة في هذه القارة.

لقد حرص المغرب من خلال دبلوماسيته الاقتصادية، على إعادة إحياء بعده الإفريقي، الذي طالما اعترضته الحسابات السياسية، أو حالت دون تجذره التوازنات الإقليمية⁷، ومن شأن تعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية مع الشركاء الاقتصاديين في القارة، أن يضمن تأثيرا مستقبليا، وربما يحين الوقت، عندها، لتقارب سياسي أكبر، تحت "مظلة المصالح".

ثانيا: الدبلوماسية الروحية

رغم التراجع الذي عرفته العلاقات السياسية بين المغرب والعديد من دول القارة الإفريقية منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي بسبب عوامل سياسية كثيرة من أبرزها قضية الصحراء التي لعبت دورا كبيرا في تعثر العلاقات بين المغرب

⁸ - قاسم الحادك، "البعد الروحي في العلاقات المغربية الإفريقية: السياق والرهانات"، (مجلة مدارات سياسية، المجلد 1، العدد 4، مارس 2018)، ص 231.
⁹ - خالد الشكراوي، "الأصول التاريخية للطريقة في حوض السنغال"، (مجلة المناهل، العدد 80-81، فبراير 2007)، ص 69.

⁷ - لحسن الحساوي، "التوجهات الاقتصادية المغربية في إفريقيا: الواقع والرهانات"، (مجلة بحوث اقتصادية عربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية مج. 23-24، العددان 76-77 خريف 2016 / شتاء 2017)، ص 138.

الديني ضد أفكار الغلو والتشدد والتطرف والتكفير، وهي الأفكار التي تشكل البيئة الحاضنة لموجة الإرهاب التي تجتاح العديد من دول العالم الإسلامي¹².

ففي إطار رؤية متسعة تربط الأمن الداخلي للمملكة بمحيطه الإقليمي، سواء على مستوى التهديدات الإرهابية أو على مستوى استراتيجيات مواجهتها، يسعى المغرب إلى استثمار المكاسب والنجاحات التي حققتها سياسة "الأمن الروحي" في الداخل والعمل على الاستفادة منها خارجيا، في إطار التعاطي "عن بعد" مع تحديات يمكن أن تشكل تهديدا حقيقيا للمملكة في المستقبل. فاستراتيجية صون الثوابت الدينية التي تسعى المملكة المغربية إلى تقاسمها مع الدول الإفريقية، هي جزء من استراتيجية الأمن القومي المغربي، وهو أمن يمتد جنوبا إلى وسط القارة، ويقف على الحدود التي وصل إليها انتشار الإسلام السني المعتدل بشعبه الثلاث، الأشعرية عقيدة، والمالكية مذهباً، والتصوف سلوكاً روحياً، وتشكل هذه العناصر الثلاثة مجتمعة العمود الفقري للاستقرار الديني في القارة الإفريقية¹³. وما زال الأفارقة المالكين وأتباع

دبلوماسية تساهم في تقوية الروابط بين المغرب وبلدان إفريقية والدفاع عن ثوابت المملكة ومساندة خياراتها الاستراتيجية خاصة على المستوى الخارجي¹⁰.
ففي إطار دبلوماسيته الناعمة للتوغل في إفريقيا، حرص المغرب على توظيف هذا الإرث الروحي، وطور خلال السنوات العشر الأخيرة استراتيجية جديدة لتصدير تجربته في مجال "الأمن الروحي" إلى عدد من البلدان الإفريقية، ضمن رؤية استراتيجية متعددة الأبعاد تروم تطوير علاقات التعاون الثنائي مع دول القارة؛ والإسهام في جهود مكافحة التطرف وتعزيز السلم في منطقة الساحل جنوب الصحراء، ومن ثمة تكريس الحضور الإقليمي للمملكة على الصعيد الدولي¹¹.

وتعمل المملكة المغربية، عبر العديد من مؤسساتها العاملة في القطاع الديني، مثل مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد الملك محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين الدينيين، وغيرها من الهيئات والمؤسسات، على التأطير والتكوين، ومد يد العون والمشورة لللازمين لدول القارة، من أجل تحصين قطاعها

¹² - عبد الإله الشباكي: "دور المحدد الديني في دعم العلاقات المغربية الإفريقية، الطريقة التيجانية نموذجاً"، (الحوار المتمدن، على الرابط: <https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?id=102773>)، تم النصف بتاريخ 15/02/2021م
¹³ - عبد الله ولد محدي، "المغرب وإفريقيا: رؤية ملك"، (منشورات المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020)، ص 43-44.

¹⁰ - أحمد الأزمي، "دور الزاوية التيجانية في تمثين الروابط بين فاس وإفريقيا جنوب الصحراء"، ضمن أعمال ندوة "فاس وإفريقيا: العلاقات الاقتصادية والثقافية والروحية"، (منشورات معهد الدراسات الإفريقية وكلية الآداب سايس فاس، أكتوبر 1993، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 1996)، ص 242.

¹¹ - Bakary Sambe, *Islam et diplomatie, La politique africaine du Maroc*, Imprimerie bouregreg, 2010, p113

والكفاءات والخبرات والموارد، وتقوية وتعزيز علاقاته متعددة الأطراف مع بلدان القارة بهدف إقامة شراكة حقيقية يكون الجميع فيها رابحا وتفتح آفاقا واسعة للتضامن والتنمية المستدامة، فإن هذا التوجه الجديد وأبعاد التعاون جنوب-جنوب، الذي يرسي المغرب دعائمه، تتجسد أيضا في مجموع الإشكاليات ذات الصلة باستقرار القارة الإفريقية وتنميتها، وعلى رأسها إشكالية المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء التي تفرض نفسها كموضوع أساس في صلب الاهتمامات المشتركة للمغرب ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

ثالثا: دبلوماسية الهجرة

بقدر ما ساهم موقع المغرب الجغرافي في تعزيز ارتباطه بالقارة الإفريقية عبر صحرائه الجنوبية، فإن موقعه القريب من أوروبا (passage incontournable)، ساهم أيضا في تسهيل عملية انتقال مهاجري إفريقيا جنوب الصحراء إلى الضفة الشمالية للمتوسط. أي أن ما كان يعتبر امتيازًا جغرافيًا أصبح يشكل وضعية صعبة مع بروز مشاكل الهجرة. فالمغرب مطالب ليس فقط بتدبير مشاكل مواطنيه المرشحين للهجرة على الصعيد الوطني، بل عليه أن يتحمل تحويلا غير معلن عنه لتدبير أفواج من المهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب الصحراء. وعليه فليس من مصلحة المغرب تقديم صورة سلبية فيما يخص أداءه وسياسته في هذا

الزوايا الصوفية ينظرون إلى الملك محمد السادس باعتباره زعيمهم الروحي بامتياز¹⁴، كما أن المالكية في عُرف المغاربة والأفارقة ليست دينًا قائمًا؛ بل إنها ممارسة دينية تتغذى على مبادئ الوسطية في الإسلام، وتتبنى قيم التسامح والاعتدال والانفتاح على الآخر.

وبسبب أهمية الدبلوماسية الروحية الموازية ودورها في الحفاظ على استمرارية العلاقات بين المغرب وإفريقيا، فإن المنظومة الدينية والمجالس العلمية ورابطة العلماء ووزارة الأوقاف والأحزاب والجمعيات، وكل مؤسسات المجتمع المدني مطالبة بالعمل أكثر موازاة مع عمل الجهات الرسمية في هذا الإطار، خاصة وأن هناك قوى إقليمية أخرى أضحت تنافس بقوة تواجد المغرب الروحي والتاريخي بالمنطقة، وتسعى جاهدة من جهتها لإيجاد موطئ قدم لها وتوسيع نفوذها بالقارة الإفريقية¹⁵.

وإذا كان المغرب قد طور من خلال ديبلماسيته الاقتصادية والروحية، نموذجا مبتكرا حقيقيا للتعاون جنوب-جنوب، قوامه تقاسم المعارف

¹⁴ - Jean-Louis Triaud, "LaTidjania ,une confrérie musulmane transnationale», Revue Politique étrangère, Institut français des relations internationales, Hiver, 4/2010, pp.831-842.

¹⁵ - عمر أجة، " دور المذهب المالكي في ترسيخ العلاقات بين المغرب وإفريقيا"، ضمن "المغرب في محيطه الإفريقي: المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة"، (منشورات مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية وجدة، ومعهد الدراسات الإفريقية جامعة محمد الخامس، الطبعة الأولى، السنة 2017)، ص 164.

عن الهواجس الأمنية المتضخمة، أو "فوبيا" خطابات "صناعة الخوف المرضي" من الأجانب. وبفضل توفره على خبرة طويلة في مختلف جوانب الهجرة، حيث يعتبر المغرب عضوا نشيطا في كل مسلسلات التشاور الجهوية و الدولية حول الهجرة (الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة والتنمية، عملية فاليتا، مسلسل الرباط، حوار 5 + 5 ..)، سعى المغرب إلى إقناع دول القارة بنهج سياسات جديدة في موضوع الهجرة تدرجها ضمن رؤية اقتصادية أوسع، وتجعل منها قاطرة للتنمية المشتركة بدل أن تكون عبئا مكلفا. وقد برز هذا التحرك المغربي على مستويين: على المستوى الوطني من خلال إطلاق سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء هي الأولى من نوعها في إفريقيا¹⁷، من خلال تنظيم عمليتين لتسوية الوضعية الإدارية للأجانب

الاتجاه. وغير خاف أيضا أن المغرب في إطار دفاعه عن وحدته الترابية يواجه حربا ودعاية شرسة ومغرضة من خصومه بالجوار الإقليمي، وداعمهم من الجمعيات والمنظمات الحقوقية المنحازة، وهي المعركة التي أضحت من المؤكد أنها تعتمد لعب الورقة الحقوقية من خلال المزايدة على المغرب في هذا الصدد، وتقديمه للعالم في صورة البلد غير المحترم لالتزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، ولأسيما ما تعلق منها بحقوق المهاجرين¹⁶. وهكذا كان لا بد من بلورة واعتماد سياسة جديدة شاملة في مجال الهجرة، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتراعي حقوق المهاجرين من افريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب للعبور إلى أوروبا أو الإقامة بالمملكة المغربية، وحماية حقوقهم من أي انتهاكات محتملة بغض النظر عن وضعيتهم الإدارية. لذلك ربما يكون في المستقبل، من حظ هذه السياسة أنها بُصمت بالمدخل الحقوقي، و أن صياغة أدبياتها الأولية قد استلهمت فكرة و مقاربة حقوق الإنسان، و الطابع الإنساني المستند إلى القانون الدولي، حيث أن الأدبيات الدولية و الحقوقية و الدستورية، قد أخذت مكانها كمرجعيات لبناء هذه السياسة، عوضا

¹⁷ - عرفت السياسة التي ينتهجها المغرب في مجال الهجرة منعطفا مهما منذ سنة 2013، بناء على التوجيهات التي أعطاها الملك محمد السادس للحكومة من أجل بلورة سياسة للهجرة تكون إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضامينها، ومسؤولة في منهجيتها، ومواكبة للتطورات التي تعرفها الظاهرة، ورائدة على المستوى الإقليمي. وقد جاءت هذه التوجيهات إثر نشر خلاصات التقرير الموضوعاتي الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان (CNDH) حول وضعية المهاجرين بالمغرب، تحت عنوان "الأجانب وحقوق الإنسان بالمغرب: من أجل سياسة جديدة في مجال اللجوء و الهجرة". أنظر التقرير الموضوعاتي، حول وضعية المهاجرين بالمغرب، المجلس الوطني لحقوق الإنسان 9 سبتمبر/أيلول 2013، على الرابط:

https://www.cndh.ma/sites/default/files/documents/Migration_resume_version_arabe_8_sept_2013_def.pdf

¹⁶ - محمد زعاج، "مغرب التوازنات، المصدر، المحطة والمعبر: المهاجرون واللاجئون"، مجلة العلوم القانونية، العدد السادس، مطبعة الأمنية، الرباط، 2017، ص75.

المقيمين بالمغرب بشكل غير قانوني، حيث تم إطلاق النسخة الأولى في سنة 2014 والثانية في نهاية 2016، وفق معايير معقولة¹⁸. وبلغ عدد طلبات تسوية الوضعية التي تم التقدم بها أزيد من 56.000 طلب، بحسب إحصائيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.

و في ظل الخطوات المهمة التي خطاها المغرب في سبيل التعاطي الإيجابي مع المهاجرين المقيمين على أراضيه بعد فتحه ورش التسوية، فإن المغرب يدخل بذلك نادي الدول التي تدبر ملف الهجرة على أساس أنه فرصة للدولة والمجتمع معا، وأن المقاربة الأمنية التي كانت تروم الحد من الهجرة وطرد المهاجرين أو دفعهم إلى المغادرة بإغلاق كل أبواب الاستقرار في وجههم، ينبغي تكييفها مع التوجه الجديد في سياسة الدولة، وذلك بأن تُزَاجَ بمقاربة حقوقية وإنسانية، تروم دمج المهاجرين اجتماعيا واقتصاديا في المجتمع المغربي، وتمتعهم بكافة حقوقهم التي تكفلها المواثيق الدولية، والتي تجعل الشرعيين منهم مواطنين مغاربة، لهم نفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون المغاربة.

أما على المستوى القاري، فإن المغرب بعد عودته إلى الاتحاد الإفريقي شهر يناير 2017، أصبح يسعى إلى توحيد الرؤية الإفريقية، وبحث عن خلق رأي عام إفريقي بخصوص ملف الهجرة الشائك، الذي أصبح مهيكلًا في العلاقات الدولية بصفة عامة.

وتعزيزًا لهذا التوجه الذي اختاره المغرب كمدافع عن القارة الإفريقية، فقد قدم (المغرب)، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لسنة 2013، مبادرة "التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية"، وهي مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، ومبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، ومسؤولية مشتركة بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية". وكان العاهل المغربي قد دعا خلال نوفمبر 2017 في القمة الإفريقية الأوروبية الخامسة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان، إلى صياغة "خطة عمل إفريقية" بشأن الهجرة. تهدف إلى جعل قضية الهجرة رافعة للتنمية المشتركة وركيزة للتعاون جنوب- جنوب (بين الدول الإفريقية) وعاملا للتضامن.

ولعل اختيار الملك محمد السادس رائدا للاتحاد الإفريقي في مجال الهجرة خلال قمة الاتحاد الثامنة والعشرين، يجعل من المغرب بلدا مدافعا نشيطا ومنخرطا في الانشغالات

¹⁸ حددت الدورية الوزارية عدد 8303 بتاريخ 16 من شهر دجنبر 2013، الفئات المشمولة بعملية التسوية في ست فئات هي: الأجانب المتزوجون بمواطنين مغاربة- الأجانب المتزوجون من أجناب مقيمين بصفة قانونية بالمغرب-الأطفال من زواج مختلط أو من زوجين أجنبيين-الأجناب الذين يتوفرون على عقد عمل فعلي-الأجناب المقيمين بالمغرب بصفة مستمرة لأكثر من خمس سنوات-الأجناب المصابون بأمراض خطيرة.

الإفريقية سواء على المستوى الجهوي وكذا الدولي¹⁹.

وتفعيلا للأجندة الإفريقية حول الهجرة، وقعت المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي في دجنبر 2018 على "اتفاق مقر" المرصد الإفريقي، الذي سيحتضنه المغرب، والذي كان جوابا على حاجة بنيوية للتوفر على معطيات ذات مصداقية تمكن من فهم ظاهرة الهجرة على مستوى القارة وبمختلف أبعادها، إضافة إلى مهام الدراسة والتحليل وتبادل المعطيات وجمع الإحصائيات واستيعاب دوافع ومواصفات المهاجرين ومواكبة السياسات الوطنية في مجال الهجرة²⁰.

إن ما يسعى إليه المغرب، من خلال دبلوماسية الهجرة، هو البحث عن حلول في إطار استراتيجية التعاون جنوب-جنوب، ومحاولة إقناع دول القارة بنهج سياسات جديدة في موضوع الهجرة تدرجها ضمن رؤية اقتصادية أوسع، وتجعل منها قاطرة للتنمية المشتركة بدل

أن تكون عبئا مكلفا. كما أن المغرب يرى نفسه نموذجا يجب أن يحتذى به في تدبير مشكلة الهجرة، وعلى الجميع الاقتداء بتجربته في هذا المجال، لذلك حرص على تسويق سياسته الجديدة على أساس أنها مقاربة إنسانية وتضامنية، تحترم الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان، وتراعي حقوق المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء المتواجدين بالمغرب للعبور إلى أوروبا أو الإقامة بالمملكة المغربية.

هذه الرؤية التضامنية المتكاملة التي تحكم علاقات المغرب بإفريقيا، وانخراطه الملتزم في الدفاع عن مهاجرها في المحافل والملتقيات القارية والدولية ليست سوى واحدة من دلائل عدة على الرغبة التي تحدد المملكة في تكريس الوحدة والتكامل بين دول إفريقيا التي ما زالت في العديد من مناطقها تتجرع تركة الاستعمار الثقيلة، ونيزد بذور التصدع والانشقاقات التي لا تخدم أحدا، وكذا تنسيق مواقف إفريقيا والدفاع عن قضاياها بصوت واحد في المحافل الدولية، وجعل مواردها البشرية في صلب اهتمامات العالم الجيوسياسية.

خاتمة:

لم تعد الدبلوماسية كما كانت عليه تقليديا أداة فقط لخدمة السياسة الخارجية للدول في ممارستها لعلاقاتها الدولية، بل أصبحت تعرف تطورا كبيرا وملفتا يتجلى في تطور الممارسة

¹⁹- في كلمة موجهة لاجتماع القمة 30 للاتحاد الإفريقي، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أوضح الملك محمد السادس أنه لا وجود لتدفق للهجرة ما دام المهاجرون لا يمثلون سوى 3.4 بالمائة من سكان العالم. وأضاف أن الهجرة الإفريقية هي قبل كل شيء هجرة بين بلدان إفريقيا، مشيرا إلى أنه على المستوى العالمي، يمثل المهاجرون الأفارقة أقل من 14 بالمائة من مجموع المهاجرين، أما على الصعيد الإفريقي فإن أربعة من بين كل خمسة مهاجرين أفارقة يبقون داخل القارة.

²⁰- انطلاقا من الدور الطلائعي الإفريقي الذي يضطلع به، وفي إطار أنشطته للترافع الدولي من أجل مقاربة جديدة بشأن الهجرة، تولى المغرب إلى جانب ألمانيا منذ 2017 رئاسة المنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية الذي انعقدت قمته الحادية عشرة بمراكش بين 5 و7 دجنبر 2018 في إطار الاستعدادات المتعلقة بوضع ميثاق عالمي للهجرة وميثاق عالمي حول اللاجئين.

أعطى المغرب مساحة كبيرة للعمل الدبلوماسي، لينعكس ذلك على القضية الوطنية. وباعتبار أن الخيار الإفريقي للمغرب أمر لا محيد عنه، فالمملكة ستظل تولي اهتماما متزايدا لتطوير علاقاتها بالدول الإفريقية، ولاسيما بلدان جنوب الصحراء، ذلك أن المستقبل السياسي والاقتصادي والثقافي والأمني للمغرب سيظل دوما رهينا ومرتبطا بشكل وثيق بالقارة الإفريقية التي تمثل عمقه الاستراتيجي الطبيعي. وإذا كان من الطبيعي أن يستفيد المغرب من التعاون مع أشقائه في إفريقيا، فإنه يحرص دائما أن تكون المنفعة مشتركة، وعلى أساس رابح-رابح. هي إذن رؤية متكاملة متعددة الأبعاد يسعى المغرب من خلالها إلى الاضطلاع بدوره كاملا من أجل بروز قارة إفريقية ناهضة معتمدة على إمكاناتها الذاتية ومواردها الطبيعية والبشرية.

والعمل الدبلوماسي بشكل عام استجابة للتحويلات الكبرى التي يشهدها العالم منذ العقد الأخير من القرن الماضي، والتي جعلت القارة الإفريقية تشغل حيزا هاما في الأجندة الخارجية للقوى الدولية سواء التقليدية أو الصاعدة، وحتى الإقليمية منها. وأخذا بعين الاعتبار لهذه المتغيرات الدولية، انتقل المغرب من عهد كانت دبلوماسيته محكومة بالمزاجية والإيمان الراسخ بقدرسية المواقف والآراء، إلى عهد تعتمد دبلوماسيته على العقلانية والواقعية والسرعة في استغلال الأحداث والتطورات الدولية. وبفضل اعتماده دبلوماسية المصالح بديلا عن دبلوماسية المواقف، استطاع المغرب، أن يحقق تطورا كميًا نوعيًا في تدبير علاقته مع عمقه الإفريقي، برز من خلال الاتجاه نحو تنويع الشراكات الدبلوماسية التي اتخذت أبعادا متعددة ثقافية واقتصادية ثم سياسية، وهو ما

المراجع:

- 1- عبد الواحد أكيمير، "الجالية الفاسية في إفريقيا الغربية"، ضمن مؤلف: فاس وإفريقيا، العلاقات الاقتصادية والثقافية والروحية، جامعة محمد الخامس السويسي، منشورات معهد الدراسات الإفريقية-الرباط، سلسلة ندوات ومناظرات رقم 3، السنة 1993.
- 2- محمد المودن، زكريا إزم، "الدبلوماسية الاقتصادية للمملكة المغربية اتجاه إفريقيا"، مجلة مدارات سياسية، المجلد 1، العدد 4، مارس 2018.
- 3- محمد حمزة بولحسن، "التعاون الاقتصادي جنوب-جنوب: الشراكة المغربية-الإفريقية نموذجا"، المجلة المغربية للدراسات القانونية والاقتصادية، العدد، ماي 2017.

- 4- خالد صابر شريف، "دور مدينة فاس في نشر الطريقة التيجانية في افريقيا جنوب الصحراء"، ضمن ندوة فاس وافريقيا، منشورات معهد الدراسات الافريقية، الرباط 1993.
- 5- عادل المساوي، "العلاقات المغربية الافريقية: من الحضور إلى رهان البناء الاستراتيجي"، ضمن مؤلف "العلاقات المغربية- الإفريقية: الرهان والتحديات"، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، مراكش، سلسلة الندوات والمؤتمرات 2016-52
- 6- عبد الله ولد محدي، "المغرب وإفريقيا: رؤية ملك"، منشورات المركز الثقافي للكتاب، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 2020
- 7- عمر أجة، "دور المذهب المالكي في ترسيخ العلاقات بين المغرب وافريقيا"، ضمن "المغرب في محيطه الإفريقي: المجالات والرهانات الاستراتيجية الجديدة"، منشورات مركز الدراسات والبحوث الاجتماعية وجدة، ومعهد الدراسات الإفريقية جامعة محمد الخامس، الطبعة الأولى، السنة 2017..
- 8- لحسن الحسنوي، "التوجهات الاقتصادية المغربية في إفريقيا: الواقع و الرهانات"، مجلة بحوث اقتصادية عربية، منشورات مركز دراسات الوحدة العربية مج. 23-24، العددان 76-77 خريف 2016 / شتاء 2017.
- 9- منير روكي، "ملاح من العلاقات التجارية والاقتصادية بين المغرب وافريقيا جنوب الصحراء"، مجلة دعوة الحق، السنة 59، العدد 421، يونيو 2017.
- 10- نور الدين بلحداد، "ملاح من مسار العلاقات المغربية الافريقية عبر التاريخ"، مجلة دعوة الحق، السنة 59، العدد 421، يونيو 2017.
- 11- رضوان الوهابي، "السياسة الافريقية للمملكة المغربية: التعاون الدولي مع بلدان إفريقيا جنوب الصحراء 1999 – 2010"، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام والعلوم السياسية، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، الرباط 2014.
- 12- خالد العيموني، "البعد الإفريقي في السياسة الخارجية المغربية في عهد الملك محمد السادس"، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، سلا 2010.

BIBLIOGRAPHIE :

1-OUVRAGES :

1-Alioua MEHDI, « *Le passage au politique des transmigrants subsahariens au Maroc* », dans A. Bensaad, dir. *Le Maghreb à l'épreuve des migrations subsahariennes*, Paris, Karthala. 2009

2- Alioua MEHDI, « *Transmigrants subsahariens et externalisation des frontières de l'Europe* », dans G. Ferréol et A. Peralva, dir. *Altérité, dynamiques sociales et démocratie*, Paris, LGDJ, Paris. 2010

3- Alain Antil, « *Le Royaume du Maroc et sa politique envers l'Afrique Subsaharienne* », Etude, IFRI, Paris, novembre 2003.

4- Benlabbah Rachid, « *L'Afrique et la question de l'identité culturelle* », in *Mécanisme de la construction identitaire et de l'utilité de la différence*, AUF 2012-2014, novembre-décembre-2015

5-Berriane Johara, *Les étudiants subsahariens au Maroc : des migrants parmi d'autres ?*, Texte de communication, Atelier sur les migrations africaines : Comprendre les dynamiques des migrations sur le continent Centre for Migration Studies et International Migration Institut Accra 18-21 Septembre 2007.

6- Birane Wane, *L'Islam au Sénégal, le poids des confréries ou l'émiettement de l'autorité spirituelle*, Thèse de Doctorat, Université Paris-Est, 2010.

7-jacques Barou, *la planète des migrants : circulation migratoires et constitution de diasporas à l'aube du xx1 siècle*. Presses universitaires de Grenoble, 2007.

8- Mehdi Lahlou, Claire Escoffier, *L'Immigration irrégulière subsaharienne à travers le Maroc*, Rapport de l'enquête migrants menée au Maroc, cahiers de migrations internationales, 54F, BIT, Genève 2002.

9- Mohamed Khachani, *L'Émigration subsaharienne : le Maroc comme espace de transit*, Rabat, AMERM, 2006

10- Kane Oumar, *Les relations entre la communauté tijane du Sénégal et la zawiya de Fez*, In Annales de la faculté des Lettres et Sciences Humaine, Dakar, N 24, 1994.

11- Sambe Bakary, *Islam et diplomatie, La politique africaine du Maroc*, Imprimerie bouregreg, 2010.

12- Yahia Abou el Farah, Abdelouahed Akmir, Abdelmalek Beni Azza, 1997, *La présence marocaine en Afrique de l'Ouest : le cas du Sénégal, du Mali et de la Côte d'Ivoire*, publications de l'Institut des études africaines, Université Mohammed V, Rabat.

2-Discours et Messages :

- Discours de S.M. le Roi adressé à la Nation à l'occasion du 38-ème anniversaire de la Marche verte (6 novembre 2013)
- Discours de SM le Roi adressé à la Nation à l'occasion du 63-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2016)
- Discours de SM le Roi adressé à la Nation à l'occasion du 64-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple (20 août 2017)
- Discours de SM le Roi adressé à l'occasion de la clôture du 28-ème sommet des chefs d'Etats et de gouvernements de l'Union Africaine à Addis-Abeba (31 janv. 2017)
- Message de SM le Roi au 5ème Sommet Union Africaine – Union Européenne à Abidjan (29/11/2017)
- Message de SM le Roi à la Conférence Intergouvernementale pour l'adoption du Pacte mondial sur des migrations sûres, ordonnées et régulières à Marrakech (10 Décembre 2018)